

OCHRANA STROMOV PRED VOĽNE ŽIJÚCIMI ŽIVOČÍCHMI A HOSPODÁRSKÝCH ZVIERAT PRED ZAKLADANÍM ŽIVÝCH PLOTOV

AGROLESNÍČKA PRÍRUČKA NA PREVENCIU ŠKÔD SPÔSOBENÝCH VOĽNE ŽIJÚCIMI ŽIVOČÍCHMI V RANÝCH ROKOCH

1. Poškodenie stromov voľne žijúcimi živočíchmi (1 - Akát čierny trený srnčím jeleňom počas obdobia ruje; 2- Stopy po uhryznutí na kmeni douglasky, charakteristické pre zimné odstraňovanie kôry; 3- Progresívne a úplné opásanie kôry rastliny králikom rýchlo vedie k smrti stromu.) © Philippe Van Lerberghe 2. Systém Ochrany mladých rastlín Ver de Terre Production 3. T-stĺpiky na ochranu stromov ©Ver de Terre Production 4. Ochrana živého plotu v riadenom systéme ©pasenia ver de terre productione

ČO A PREČO

Ochrana mladých stromov od okamihu výsadby je nevyhnutná na zabezpečenie ich prežitia a optimálneho rastu. Zvieratá, či už voľne žijúce zvieratá, hospodárske zvieratá alebo hlodavce, predstavujú pre plantáže významnú hrozbu. Fauna môže svojou prítomnosťou, kímením a/alebo správaním spôsobiť škody, ktoré znižujú súčasný alebo budúci kvantitatívny alebo kvalitatívny výnos drevnej alebo poľnohospodárskej produkcie. Môžu spôsobiť rôzne druhy poškodenia, ako je prehliadanie, trenie, odstraňovanie kôry, hryzenie alebo dokonca smrť rastlín. Tieto poškodenia ovplyvňujú nielen rast stromov na výšku a priemer, ale môžu viesť aj k deformáciám, rozvetveniu a oneskoreniu vývoja. Namáhaný strom skutočne vyčleňuje časť svojich zdrojov na hojenie rán a produkciu výhonkov alebo prísaviek na úkor vertikálneho rastu a tvorby hlavného kmeňa.

Kľúčové slová: ochrana stromov, agrolesníctvo, stromy, výsadba, pasťva, divoká zver, hospodárske zvieratá, ploty, rukávy, ekosystém

AKO SA RIEŠI TÁTO VÝZVA

Ako ich chrániť?

Výber najvhodnejšieho systému ochrany závisí od druhov zvierat prítomných na mieste, typu potenciálneho poškodenia, veľkosti rastlín a dostupného rozpočtu. Mechanická ochrana, či už individuálna alebo kolektívna, vytvára fyzickú bariéru, ktorá bráni zvieratám v prístupe k stromom. Môžu byť čiastočné, zamerané na konkrétne typy škôd, alebo úplné, ktoré ponúkajú komplexnú ochranu.

Individuálna ochrana zahŕňa riešenia, ako sú plastové sieťové chrániče, prístreškové rúrky, kovové korzety a bambusové chrániče. Kolektívna ochrana zahŕňa uzavretie celej výsadbovej plochy elektrickými plotmi, drôteným pletivom, ostnatým drôtom alebo drevenými zábranami.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VÝHODY

Výhody správnej ochrany

Primeraná ochrana stromov od okamihu výsadby ponúka množstvo výhod. Zaisťuje prežitie rastlín tým, že ich chráni pred poškodením zvieratami. Urýchľuje rast do výšky a priemeru znížením stresu a oneskorenia vývoja. Pomáha tiež znižovať náklady na údržbu a opätovnú výsadbu a zároveň predchádzať značným finančným stratám. Okrem toho prispieva k výrobe vysokokvalitného dreva minimalizáciou deformácií a podporou tvorby rovnehokmeňa.

Ďalšie informácie:

Preskúmanie poškodenia existujúcej okolitej vegetácie môže pomôcť identifikovať zodpovednú voľne žijúcu zver a určiť najvhodnejšie ochranné opatrenia. Pred začatím fázy výsadby je preto nevyhnutné dôkladné pozorovanie a analýza agrolesníckeho prostredia.

Výška ochrany musí presahovať maximálnu výšku potenciálnych zranení spôsobených voľne žijúcimi živočíchmi. Priemer ochrany by sa mal zvoliť na základe typu rastliny, ktorá sa má chrániť, a jej budúceho rastu. V prípade plastových siefovaných návlekov je hmotnosť materiálu na meter štvorcový dôležitým faktorom pri posudzovaní odolnosti a trvanlivosti ochrany.

Správna inštalácia ochrany je rozhodujúca pre jej účinnosť. Plastové siefované rukávy musia byť bezpečne pripevnené ku kolíku, aby sa zabránilo ich zdvihnutiu alebo odtrhnutiu voľne žijúcimi živočíchmi. K dispozícii sú rôznetypy kolíkov, z ktorých každý má špecifické výhody a nevýhody (napr. kov, drevo, bambus). Napríklad nastaviteľné T-stĺpiky umožňujú pasúcim sa zvieratám dosiahnuť takmer po základňu stromu, čo uľahčuje údržbu bez potreby mechanického zásahu.

Biologicky odbúrateľné chrániče poskytujú ekologickú alternatívu k plastovým návlekom. Na európsky trh boli uvedené verzie vyrobené z kukuričného alebo zemiakového škrobu a uhlikových materiálov na biologickej báze, ale ich životnosť zostáva krátka (približne 18 mesiacov).

Hlodavce, ako sú hraboše, môžu spôsobiť značné škody na koreňoch stromov, najmä na ovocných stromoch. Počas výsadby je možné inštalovať klietky proti hrabošom a siefované koše na ochranu koreňov. Preventívneopatrenia, ako je kultivácia pôdy a udržiavanie nízkeho bylinného krytu, môžu tiež pomôcť znížiť populáciu hlodavcov. Náklady na rôzne metódy ochrany sa môžu výrazne líšiť. Je dôležité zvoliť metódu, ktorá vytvára dobrú rovnováhu medzi nákladmi a efektívnosťou. Napríklad inštalácia elektrických ohradníkov môže byť nákladná, ale poskytuje dlhodobú účinnú ochranu na veľkej ploche.

Nakoniec je dôležité odstrániť chrániče stromov, keď už nie sú potrebné – buď keď je strom dostatočne veľký na to, aby už nebol zraniteľný voči voľne žijúcim živočíchom, alebo ak je ochrana poškodená alebo sa začne zasadzovať v kôre. Chrániče by sa mali opatrne odstrániť pomocou vhodných nástrojov, aby nedošlo k poškodeniu stromu. Použitie chrániče by sa mali zodpovedne zlikvidovať prostredníctvom recyklácie alebo špecializovaných služieb.

NAJDÔLEŽITEJŠIE:

- **Ploty, rukávy alebo ochrany na mieru umožňujú koexistenciu pastvy a ochranu agrolesníckych plantáží.**
- **Výber systému ochrany závisí od charakteristík lokality, druhov zvierat, typov poškodenia, veľkosti rastlín, plochy, ktorú treba chrániť, rozpočtu, trvanlivosti materiálu a vplyvu na životné prostredie.**
- **Pravidelné monitorovanie a správna inštalácia ochranných opatrení zvyšuje ich dlhodobú účinnosť a pomáha predchádzať nákladom spojeným so stratami a opätovnou výsadbou.**

Křmny živý plot s prerušovaným oplatením na ochranu stromov pred bahnicami a drevenými zábranami na rôznych úrovniach, ktoré umožňujú prístup počas pasenia - Ferme de Conflant ©Ver de Terre Production

CAMILLE ARCHAMBAUD

AND ASSOCIATION FOR AGROFORESTRY DYNAMICS IN NORMANDY (ADAN)

Ver de Terre Production

Funded by
the European Union

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.